

OKKOZIONAL SO‘ZLARNING YASALISHI

Akramova Shahnoza Shavkatjon qizi

QDPI O‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotasiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilida uchraydigan okkozional so‘zlarning tavsifi, ushbu so‘zlarning yasalish usullari hamda o‘ziga xos xususiyatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Okkozional so‘zlar, potensional so‘zlar, sust yasalish, unumdor yasalish, fonomorfologik.

Kirish

Leksikologiyada okkazionalizm tushunchasi til tizimiga mos bo‘lmagan har qanday yangi so‘z bilan bog‘lanadi. So‘z yasalishi nuqtai nazaridan so‘z yasalishi qoidalarining buzilishi orqali yuzaga kelgan yasalmalar tushiniladi. Har bir tilning yasama so‘zlari odatda shu tildagi so‘z yasash andozalari bilan uzviy bog‘liq. So‘z yasash andozasi esa so‘z yasash tarzini, yasalmaning tuzilishi tarkibini belgilab beradi. G‘ayriodatiy so‘z yasalishida mana shu yasash andozasining tarkibiy tuzilishi va ma‘nosi bilan bog‘liq qonuniyatdan chetga chiqiladi. So‘z yasash paradigmasi unsurlarining birika olish imkoniyatlari (valentliklari) chegarasi hisobga olinmaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Til lug‘aviy tarkibining shakllanishi va rivojlanishi jarayonlarini o‘rganish o‘z tarixiga ega. Bu masalaga bag‘ishlangan ishlarda okkazional so‘zlarga e‘tibor berib kelinadi. Rus tilshunosligida okkazional so‘zlarni neologizmlardan ajratib o‘rganishga XX asrning 50 - yillarida kirishildi. Bu masalaga bag‘ishlangan ishlar bilan tanishishdan shu narsa ma‘lum bo‘ldiki, rus tilshunoslaridan N.I.Feldman birinchilardan bo‘lib “okkazional so‘z” terminini qo‘llagan.[6:25]

XX asrning 60-yillarida bu muammo bilan Ye.A.Zemskaya, A.A.Arjanov, Er.Xanpira kabi olimlar shug‘ullanishdi. [5:16] Ye.A.Zemskaya “potensial so‘zlar”, keyinchalik “okkazionalizm” terminlarini qo‘llaydi. Er.Xanpiraning dissertatsiyasi

V.V.Mayakovskiy ijodiga xos okkazonalizmlarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Bu ushbu masalaga oid birinchi monografik ish edi. U “neologizm”, “potensial so‘zlar”, “okkazonal so‘zlar” terminlarining mohiyatini ochib beradi.

90- yillar oxirida S.Toshaliyeva “O‘zbek tilida okkazonal so‘z yasalishi” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. Bu ushbu muammoga oid birinchi monografik ish edi. Tadqiqotchi okkazonal so‘zlarning o‘ziga xos xususiyatlari haqida ham to‘xtaladi. U okkazonal so‘zlarni to‘rt tipga ajratadi: leksik okkazonalizmlar, semantik okkazonalizmlar, okkazonal yasalmalar va okkazonal ibora.[3:170]

Tahlil va natijalar:

Tilshunoslar so‘z yasash qoidalari buzilishining tabiati nuqtai nazaridan okkazonal yasalishning 3 asosiy turini farqlaydilar:

1. So‘z yasalishi usullarining unumdorligi qonuniyatlaridan, xususan, unumdor yasalish andozalariga xos tizimli cheklashlardan tashqari chiqish (“buzish”) orqali yasalgan okkazonalizmlar.

G‘aflat to‘rlarida qolganda borliq, bir nolam yangraydi sukutgohlarda (Shavkat Rahmon)...yil sayin miltiqzorlarga Qushlar qo‘ysa in! (As.Muxtor). Suhbat ketdi so‘ngra bolazorlikdan (G.Jo‘rayeva). Ijodkor qizlarning sho‘x yallalari yashilzor bag‘rida kamol topadi («Guliston»).

-zor morfemasi ekin, daraxt, meva, o‘simlik kabilarni bildiruvchi so‘zlarga qo‘shilib, o‘sha narsa mo‘l bo‘lgan joyni ifodalaydi. Yuqoridagi yasalmalarda mana shu mezon buzilgan.

2. Til amaliyotida unumsiz, sust yasalishlar namunasi bo‘yicha yasalgan okkazonalizmlar.

Bunday nutqiy yasalmalar til tizimidagi mavjud so‘z yasalishi paradigmalari talablariga (qoida va maromlariga) muvofiqlik //nomuvofiqlik oppozitsiyasi asosida yuzaga keladi: osmondosh, qirdosh, tuyg‘udosh, dumdosh, tuyoqdosh, kulgidosh, sezgidosh, joydosh, ishdosh, ko‘pikdosh, eshikdosh, oydosh, cho‘ldosh, aroqdosh, ziyondosh, muallifdosh, yurakdosh kabi yasalishlar andoza tarkiblanishiga muvofiq, lekin mazkur yasalish paradigmasiga xos ma‘noviy cheklash talabiga nomuvofiqdir.

3. Ayon bir so‘z (u morfem jihatdan bo‘linmaydigan tub so‘z, hatto olinma so‘z bo‘lishi xam mumkin) namunasi asosida yasalgan okkazonalizmlar.

Masalan, Anvar Obidjonning “Oltin yurakli Avtobola” (“Yoshlik”) asaridagi avtobola, O‘tkir Hoshimovning “Ikki karra ikki besh” asaridagi “arpatexnika” (qiyos: agrotexnika), Janni Rodarining “Jelsomino yolg‘onchilar mamlakatida” nomli ertaklarida (Toshkent, 1989) Dahshatus, Iblisus, Ohangrabus kabi nomlar, “Mushtum”dagi “Xandobus” rubrikasi ana shunday ijod qilingan so‘zlardir.

Xulosa

Ko‘rinadiki, okkazonalizmlarning yuzaga kelishi faqat so‘z yasalishi turlari va andozalari, yasovchi asos va yasalma o‘rtasidagi munosabatlar buzilishi bilangina cheklanmaydi. Okkazonalizmlar so‘z morfem qurilishida yuz beradigan turli xil fonomorfologik, matniy-ma‘naviy hamda ba‘zi nolisoniy omillar bilan bog‘liq o‘zgarishlar asosida ham yuzaga chiqishi mumkin. Okkazonal so‘z yasalishi o‘zbek tili tizimida mavjud bo‘lgan so‘z yasash imkoniyatlarining (qonun-qoidalarining) ham, so‘z morfem tarkiblanishidagi fonomorfologik va semantik o‘zgarishlar (transformatsiya, deformatsiya, dekorrelyasiya)ning ham, o‘zlashtirma so‘zlarga xos morfem tuzilishlar bilan bog‘liq, qayta fahmlashlarning ham o‘ziga xos nutqiy (shaxsiy-ijodiy) yo‘sinda amal qilishidir. Chet tillarga mansub so‘zlarni qo‘llash, so‘z o‘zlashtirish, tarjima qilish (kalka) ham okkazonalizmlarni keltirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Toshaliyev I., Jo‘raboyeva M." Hozirgi o‘zbek tilida okkazonal so‘z yasalishi" // "O‘zbek tili stilistikasining aktual masalalari". – T.: O‘qituvchi, 1983.– B. 29-49.
2. Abdurahmonov X., Mahmudov N." So‘z estetikasi". –T.: Fan, 1981. –43b.
3. Toshaliyeva S.I." O‘zbek tilida okkazonal so‘z yasalishi": Filol. fanlari nozodi... dis. – T., 1998. – 170 b.
4. "O‘zbek tili leksikologiyasi". T.: Fan, 1981. –313 b.
- 5.. Ханпира Эр. Окказиональное словообразование В.В. Маяковского: Автореф. дис.... канд. филол. наук. –М., 1956. –16 с.
- 6..Фелдман Н.И. Окказиональные слова и лексикография // Вопросы языкознания.